

MUALLIFLIK HUQUQINING YEVROPA ITTIFOQIDA TARTIBGA SOLINISHI

KOMRONBEK KALANDAROV

Toshkent davlat yuridik universiteti magistranti

Annotatsiya. Ushbu tezisdagi Yevropa Ittifoqida mualliflik huquqini tartibga solishning tarixiy shakllanishi, asosiy huquqiy mexanizmlari va zamonaviy rivojlanish tendensiyalari tahlil qilinadi. Xususan, 1957-yilgi Rim shartnomasidan 2019-yilgi Raqamli yagona bozordagi mualliflik huquqi direktivasigacha bo‘lgan evolyutsiya, Yevropa Ittifoqi Odil sudlov sudi (CJEU) pretsedentlarining ahamiyati, shuningdek sun‘iy intellekt davrida mualliflik huquqining yangi muammo va istiqbollari yoritib beriladi. Tadqiqot YEI tajribasining O‘zbekiston qonunchiligi uchun amaliy ahamiyatini ham ko‘rib chiqadi.

Kalit so‘zlar: mualliflik huquqi, Yevropa Ittifoqi, unifikatsiya, DSM direktiva, sun‘iy intellekt, CJEU, raqamli muhit, huquqlarning tugashi, O‘zbekiston.

Yevropa Ittifoqida mualliflik huquqini tartibga solish masalasi 1957-yilgi Rim shartnomasidan boshlab hozirgi kunga qadar davom etayotgan murakkab va ko‘p qirrali jarayondir. Mazkur jarayon nafaqat huquqiy normalarning takomillashuvini, balki iqtisodiy integratsiya va texnologik inqilobning huquqiy tizimga ta‘sirini ham o‘zida mujassam etadi. Intellektual mulk huquqi tabiatan hududiy xarakterga ega bo‘lib, u ma‘lum bir davlat chegaralari doirasida himoya qilinishini nazarda tutadi. Biroq Yevropa Ittifoqining yagona bozorni yaratish maqsadi tovar va xizmatlarning milliy chegaralar osha erkin harakatlanishini talab etib, bu esa mualliflik huquqi sohasida ham yangi huquqiy yechimlar izlashni taqozo etdi.

YEI intellektual mulk huquqining dastlabki bosqichida — 1957-1980-yillarda — qonunchilik bo‘shlig‘ini to‘ldirish vazifasi asosan Yevropa Ittifoqi Odil sudlov sudi (CJEU) pretsedentlari orqali amalga oshirildi. 1971-yildagi Deutsche Grammophon ishi “huquqlarning tugashi” doktrinasini joriy etdi: mahsulot Hamjamiyat bozorida qonuniy ravishda sotuvga chiqarilganidan so‘ng, huquq egasi uning keyingi harakatini nazorat qila olmaydi. Ushbu doktrina mualliflik huquqini ham qamrab olib, parallel import masalasida muhim mezonga aylandi. Rustambekov, Gulyamov va Ubaydullaevaning ta‘kidlashicha, intellektual mulk huquqlari global hodisa sifatida mahalliy va mintaqaviy huquqiy madaniyatlarga ta‘sir ko‘rsatib, huquqiy modellarning ko‘p yo‘nalishli gibrirlashuviga olib keladi.

1988-yilgi Yashil kitob YEI mualliflik huquqini garmonizatsiya qilish jarayonida burilish nuqtasi bo‘ldi. 1991-yilda kompyuter dasturlari, 1992-yilda ijaraga berish huquqi, 1993-yilda himoya muddati va 1996-yilda ma‘lumotlar bazalari bo‘yicha direktivalar qabul qilindi. Biroq barcha bu hujjatlar ichida eng muhimi 2001-yilgi InfoSoc direktiva (2001/29/EC) hisoblanadi. Ushbu direktiva WIPO 1996-yilgi Internet shartnomasini YEI qonunchiligiga implementatsiya qildi, onlayn xizmatlarda huquqlarning tugashi doktrinasini qo‘llanmasligini belgiladi va texnologik himoya vositalarini huquqiy himoya ostiga oldi. CJEU ushbu direktiva normalari talqin qilishda “muallifning o‘ziga xos intellektual ijodi” mezonini originallik standarti sifatida barqarorlashtirib, Infopaq (2009), Levola Hengelo (2018) va Cofemel (2019) ishlarida mazkur yondashuvni mustahkamladi.

2019-yilda qabul qilingan Raqamli yagona bozordagi mualliflik huquqi to‘g‘risidagi direktiva (DSM, 2019/790/EU) YEI mualliflik huquqidagi eng inqilobiy va bahsli hujjatga aylandi. Direktivaning 15-moddasi matbuot nashriyotlariga o‘z materiallaridan agregatorlar (masalan, Google News) tomonidan foydalanilgani uchun haq olish huquqini berdi. 17-modda esa YouTube kabi onlayn platformalarni foydalanuvchilar tomonidan yuklangan kontent uchun bevosita javobgar qilib belgilab, ijodkorlar va platformalar o‘rtasidagi “qiymat bo‘shlig‘ini” yo‘qotishga qaratildi. Polsha tomonidan 17-moddani so‘z erkinligiga zid deb topib berilgan

shikoyatga qaramay, CJEU 2022-yilda moddaning haqiqiylikini tasdiqladi. Shuningdek, DSM direktiva matn va ma’lumotlarni tahlil qilish (text and data mining) uchun yangi istisnolarni joriy etdi — bu ilmiy tadqiqotlar va sun’iy intellekt tizimlari uchun muhim ahamiyat kasb etadi.

Sun’iy intellekt va mualliflik huquqining kesishishi YEI huquqshunosligida eng dolzarb muammolardan biriga aylangan. Gaffar va Albarashdi (2024) ta’kidlaganidek, mavjud mualliflik huquqi qonunchiligining ko’pchiligi sun’iy intellekt tomonidan yaratilgan asarlarni himoya qila olmaydi, chunki bu tizimlar “insonning o’ziga xos ijodiy tanlovlari”ni aks ettirmaydi. CJEU pretsedentlariga ko’ra, himoya uchun aynan shu mezon talab etiladi. 2024-yilda qabul qilingan YEI Sun’iy intellekt to’g’risidagi akt (AI Act) esa sun’iy intellekt modellarini o’qitishda foydalanilgan kontentning shaffofligi talabini joriy etdi va DSM direktivasining 4-moddasidagi ma’lumotlarni tahlil qilish istisnosiga bevosita havola qildi. AI tomonidan yaratilgan asarlar uchun mualliflik huquqining kimga tegishli ekanligi, o’qitish ma’lumotlari uchun haq to’lash mexanizmlari qanday bo’lishi kerakligi va generativ AI tizimlari kimning mas’uliyatida ekanligi — bu savollar hali to’liq huquqiy yechim topgani yo’q.

O’zbekiston Respublikasi uchun YEI mualliflik huquqi tajribasi bir qancha muhim yo’nalishlarni belgilab beradi. Birinchidan, 2021-yilda yangilangan “Mualliflik huquqi va turdosh huquqlar to’g’risida”gi qonun raqamli muhitdagi mualliflik huquqini tartibga solish bo’yicha yangi qoidalarni o’z ichiga olgan bo’lsa-da, onlayn platformalar mas’uliyati, texnologik himoya vositalarining buzilishi va sun’iy intellekt bilan bog’liq masalalar hali ham to’liq qamrab olinmagan. Toshevning ta’kidlashicha, O’zbekistonda intellektual mulk sohasidagi kadrlar tayyorlash tizimini takomillashtirish va xalqaro standartlarga moslashtirish bugungi kunning dolzarb vazifasi bo’lib qolmoqda. Ikkinchidan, DSM direktivasining platforma mas’uliyatiga doir 17-moddasi O’zbekiston raqamli makonidagi onlayn platformalar faoliyatini tartibga solishda muhim qiyosiy model bo’lib xizmat qilishi mumkin. Uchinchidan, YEI ixtisoslashgan intellektual mulk sudlari tajribasi — xususan Tilt (2021) tahlil qilgan Yaponiya va AQSh ixtisoslashgan sudlari bilan qiyosda — O’zbekistonda intellektual mulk nizolarini samarali hal etish mexanizmlarini takomillashtirish uchun yo’l-yo’riq beradi.

Xulosa o’rnida shuni ta’kidlash mumkinki, YEI mualliflik huquqining rivojlanishi – Rim shartnomasidan AI Actgacha bo’lgan yo’l — sud pretsedentlaridan qonunchilik garmonizatsiyasiga, undan yagona raqamli bozor siyosatiga qarab izchil harakatni aks ettiradi. DSM direktiva ijodkorlar va raqamli platformalar o’rtasidagi muvozanatni yangi tarzda belgilagan bo’lsa, AI Act esa mualliflik huquqini sun’iy intellekt bilan bog’lovchi global miqyosda birinchi tizimli huquqiy hujjat sifatida Yelning “birinchi tartibga soluvchi” mavqeini mustahkamladi. O’zbekiston uchun ushbu tajriba milliy mualliflik huquqi qonunchiligini xalqaro standartlarga moslashtirishda, raqamli muhitdagi ijodkorlar manfaatlarini himoya qilishda va sun’iy intellekt asrida muvozanatli huquqiy siyosat ishlab chiqishda muhim tayanch bo’lib xizmat qiladi.

FOYDALANILGAN ADABIYOTLAR RO’YXATI:

1. Rustambekov I., Gulyamov S., Ubaydullaeva A. Intellectual Property in the Digital Age. Roma: Roma Tre Press, 2024.
2. Gaffar H., Albarashdi S. Copyright Protection for AI-Generated Works: Exploring Originality and Ownership in a Digital Landscape // Asian Journal of International Law. 2024.
3. Tilt D. Comparative Perspectives on Specialised Intellectual Property Courts // Asian Journal of Comparative Law. 2021. Vol. 16. Pp. 238-258.
4. Toshev B. O’zbekistonda intellektual mulk sohasida yuridik kadrlar tayyorlash va malakasini oshirish // Intellekt-Info. 2013. №3-4. 29-33-betlar.

5. Directive 2019/790/EU on copyright and related rights in the Digital Single Market. OJ L 130, 17.5.2019.
6. Directive 2001/29/EC on the harmonisation of certain aspects of copyright in the information society. OJ L 167, 22.6.2001.
7. Regulation (EU) 2024/1689 laying down harmonised rules on artificial intelligence (AI Act). OJ L, 12.7.2024.
8. Case C-5/08, Infopaq International v Danske Dagblades Forening [2009] ECR I-6569.
9. Case 78/70, Deutsche Grammophon v Metro-SB-Grossmarkte [1971] ECR 487.
10. O'zbekiston Respublikasining “Mualliflik huquqi va turdosh huquqlar to'g'risida”gi Qonuni, 2021-yil 20-yanvar.